

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Богданова Д.Р.
Уфа, УУНУТ

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АФФЕКТИВНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ**

Введение

В последние годы все большую популярность набирают аффективные вычисления. Аффективные вычисления – технологии искусственного интеллекта, которые позволяют определить эмоции человека по его мимике, жестам, речевым сигналам и текстовым сообщениям. Они находят применение в медицине, образовании, маркетинге и других областях.

Одна из задач аффективных вычислений – определение эмоций по текстовым данным. В данном случае определяется настроение пользователя, его эмоции (радость, гнев, грусть) или тональность (положительная, отрицательная или нейтральная) по тексту написанного отзыва, сообщения или комментария. Это полезно для анализа мнений пользователей, улучшения качества продукта и рекламы.

Главной целью рекламы является увеличение объема продаж за счет привлечения внимания и повышения заинтересованности у потенциальных клиентов, чтоб склонить их к покупке. Реклама может существенно повлиять на продвижении бренда или товаров, привлечь новую аудиторию или же наоборот, потерять уже имеющихся клиентов, если реклама будет не очень удачной. Поэтому необходимо понимать взгляды аудитории и использовать креативные решения. Соответственно, очень важно анализировать реакцию потребителей на выпущенную рекламу.

Традиционные методы определения эмоциональной реакции на рекламу, такие как опросы, интервью или анкетирование, не всегда точны, ведь на человека может оказываться давление и ответы могут быть неискренними, вопросы составлены двусмысленно, а также эти методы являются достаточно затратными.

Подход на основе аффективных вычислений позволяет сделать вывод о том привлекла ли реклама внимание, какие эмоции вызвала реклама у аудитории и какое мнение сложилось после ее просмотра. В качестве данных для анализа могут использоваться комментарии и упоминания бренда в социальных сетях для понимания эффективности рекламной кампании. Это

новая и перспективная область, способная сэкономить время и снизить затраты на привлечение целевой аудитории.

Проработанность темы исследования

За последние 5 лет наблюдается значительный рост публикаций о том, как аффективные вычисления применяются в разных областях, включая обучение, медицину и сферу услуг. Например, в статье «Аналитический обзор систем автоматического определения депрессии по речи» [1] исследования показывают, что методы вычисления признаков депрессии с помощью аудио-, видео- и лексического анализа речи человека могут быть успешно применены для определения этого психологического состояния.

Авторами статьи [2] предлагается структурная схема системы аффективных вычислений для электронного обучения и оказания услуг, которые используют анализ речи, выражений лица и других физиологических параметров. В статье [3] также был предложен подход к распознаванию эмоций при электронном обучении. Данный подход предполагает анализ фиксации взгляда, чтоб более точно определить к чему приковано внимание обучающегося.

Аффективные вычисления активно используются в сфере услуг для оценки удовлетворенности клиентов на основе отзывов в интернете [4]. Они также позволяют учитывать эмоции в процессе оказания услуг с помощью выражения лица, жестов и даже в телефонных разговорах [5]. Автоматический анализ речи человека в записях телефонных разговоров может помочь внести изменения в работе с клиентами [6].

В игровой индустрии также проводятся исследования по распознаванию реакций игроков и их эмоционального состояния. Авторами [7] проведен эксперимент, при котором определялись реакции человека при игре в нескольких режимах. Эксперимент показал различия при отсутствии и наличии стресса при ограниченных условиях. Другой эксперимент [8] позволил определить эмоциональное состояние играющего с помощью электромиограммы.

Существуют различные подходы к определению эмоций, такие как анализ геометрических особенностей лица или распознавание речи. В исследовании [9] предложена архитектура CNN для распознавания эмоций на лице студентов. Данный подход учитывает 7 эмоций и 35888 изображений. В статье [10] рассматривается применение аффективных вычислений в психотерапии.

Рассматриваются и различные подходы к распознаванию эмоций. Экспериментальная модель [11] предлагает классификацию несколькими способами: методом k-ближайших соседей и с помощью искусственной нейронной сети с прямой связью. Применение сверточной нейронной сети с использованием фильтров Габора предложено в исследовании [12]. Модель была протестирована на наборе данных JAFFE, где достигла точности 97% в 25 эпохах и работает быстрее, чем другие модели CNN. Для

распознавания эмоций по речи в исследованиях рассматривались модели с использованием следующих классификаторов: наивный байесовский классификатор, ядерная регрессия, метод k-ближайших соседей для распознавания грусти, гнева, счастья и страха [13].

Маркетинг использует аффективные вычисления для удовлетворения потребностей клиентов и получения прибыли. Увеличение числа покупателей может быть достигнуто с помощью эффективной рекламы. Автором статьи [14] разработана схема принятия решения человеком в условиях воздействия факторов. Данная схема подтверждает, что перед принятием решения, человек обращает внимание на свое эмоциональное состояние. Отрицательные эмоции могут отрицательно сказаться на рекламе [15], но также могут быть использованы для стимулирования покупки через манипуляцию страхом [16].

Соответственно, чтобы реклама была эффективной и повышала количество продаж продукта, важно учитывать эмоции человека при виде рекламы. Для упрощения определения эмоционального отклика могут использоваться аффективные вычисления.

Постановка задачи определение коммуникативной эффективности рекламы

Определение коммуникативной эффективности рекламы является сложной задачей. Обычно используются вербально-коммуникативные методы, такие как опрос, анкетирование и беседы. Эти методы не являются точными и зависят от различных факторов: от правильности составленных вопросов, настроения респондентов, обстановки, в которой будет происходить тестирование. Поэтому стоит задача модификации существующего метода определения коммуникативной эффективности рекламной кампании на основе оценки эмоциональной окраски текстов комментариев клиентов.

Эмоциональная окраска текста описывает эмоции и чувства, которые текст вызывает у читателя. Анализ тональности текста помогает определить, какие эмоции преобладают в тексте – положительные, отрицательные или нейтральные. Для анализа тональности можно использовать отзывы, опросы и информацию из социальных сетей. Анализ тональности текста включает в себя 4 этапа, представленных на рисунке 1.

Рис.1. Этапы анализа тональности текста

Первый этап включает в себя сбор данных из социальных сетей. Необходимо найти все упоминания о компании или бренде в течение определенного времени. Вторым шагом необходимо обработать данные. Это можно сделать с помощью методов предварительной обработки текста, к которым относятся: токенизация, лемматизация и стемминг и другие. После предварительной обработки данных можно приступить к самому анализу данных. На этапе визуализации составляются графики и диаграммы на основе полученных результатов. Визуальные данные дают полезную информацию для дальнейшего определения стратегий, понимания на какие области стоит обратить внимание и так далее.

Предлагаемый подход к определению эффективности рекламной кампании

В определении коммуникативной эффективности с помощью аффективных вычислений важно учитывать стратегию рекламной кампании, которая предполагает публикацию рекламного сообщения на различных интернет-платформах. Главное требование – наличие комментариев под сообщением. Однако комментарии, состоящие только из смайликов или знаков пунктуации, нельзя учитывать, так как они не содержат конкретной информации о тональности текста.

Для определения эффективности рекламной кампании в первую очередь необходим сбор данных. Для сбора данных необходимо выбирать комментарии, игнорируя лишнюю информацию, такую как имя пользователя и дата отправки. Сбор комментариев может осуществляться вручную или с использованием программного обеспечения-парсера, предназначенного для сбора и систематизации информации с интернет-сайтов.

Подготовка данных для анализа комментариев включает использование программных средств и методы обработки текста, такие как

лемматизация, удаление стоп-слов, знаков препинания и векторизация. Эти методы позволяют моделям машинного обучения лучше анализировать текст.

Анализ тональности комментариев осуществляется через модели машинного обучения, реализуемые алгоритмами классификации или глубокого обучения. Результаты анализа показывают реакцию аудитории на рекламу – преобладание позитивных и негативных комментариев свидетельствует о эффекте кампании, а преобладание нейтральных комментариев говорит о ее неэффективности.

Показатель эффективности рекламной кампании в количественной форме можно рассчитать по формуле 1.

$$K_э = \frac{N_n + N_p}{N}, \quad (1)$$

где N_n – количество негативных откликов,

N_p – количество позитивных откликов,

N – общее количество откликов.

Рекламную кампанию можно эффективной, если полученное значение будет приближено к 1.

Описание и обработка данных

Для обучения классификаторов был взят набор данных, который включает в себя 6032 размеченных эмоциональных твитов пользователей [17]. Набор включает в себя 2974 позитивных твита, 769 негативных и 2262 нейтральных. Для проведения анализа набор был приведен к сбалансированному виду путем удаления строк из класса большинства. Таким образом количество твитов стало равным 2388. Набор содержит информацию о идентификаторе пользователя, его имени, текст самого твита, полярность и тип эмоции.

Количество твитов в каждом классе равняется 796. Количество используемых слов равно 6558, а общая сумма слов в наборе равна 34058. Распределение длины твитов представлено на рисунке 2.

Рис.2. Распределение длины твитов

Для обработки данных использовались методы удаления стоп-слов и лемматизации, все слова были приведены к нижнему регистру, были удалены знаки пунктуации и символы ретвита. Для векторизации данных были использованы следующие методы: TF-IDF и мешок слов. Метки полярности были преобразованы из категориальных значений в целочисленные и приведены к двоичной матрице.

Выбор моделей алгоритмов классификации

Для анализа были выбраны следующие виды классификаторов: наивный байесовский классификатор, метод опорных векторов и логистическая регрессия. Для выбора наилучшего варианта реализации также применялись различные методы векторизации текста – TF-IDF и метод мешок слов.

Для классификации использовался многочленный наивный Байес, так как этот тип в основном применяется для обработки естественного языка. Для метода опорных векторов использовалось линейное ядро, так как предполагается, что данные можно разделить линейно. В качестве параметра логистической регрессии была указана многоклассовая классификация, так как количество признаков равно 3.

Выбор моделей нейронных сетей

Для анализа на основе нейронных сетей были выбраны следующие архитектуры нейронных сетей: LSTM, CNN, комбинация CNN и LSTM. Предварительно данные были преобразованы в токены, которые в свою очередь, были представлены в виде числовых последовательностей, где каждое число – индекс встречающегося слова. Для токенизации был использован словарь из 3000 чаще всего встречающихся слов. Каждая нейронная сеть включала в себя слои Embedding, Dropout и Dense. Для компиляции моделей использовался метод `compile()`. Для обучения использовался метод `fit()`. Данный метод принимает входные данные и ожидаемые результаты обучения. Обучение проводилось на 20 эпохах по 128 образцов. Для оценки моделей использовался метод `evaluate()`, в параметрах которого также указываются входные данные и ожидаемые результаты. В качестве функции потерь была выбрана функция `categorical_crossentropy`, используемая для многоклассовой классификации, в качестве алгоритма оптимизации был выбран оптимизатор Adam. Для определения производительности моделей были указаны метрики `accuracy`, `recall`, `precision`.

Нейронная сеть с долгой краткосрочной памятью включает в себя ранее упомянутые слои Embedding, Dropout и Dense, а также двунаправленный слой LSTM с размерностью выходного пространства равной 32.

Для реализации сверточной нейронной сети было добавлено два слоя Conv1D размерностью 32 и окном свертки со значением 3. После первого сверточного слоя был добавлен слой пулинга – MaxPooling1D с размером 2. После второго слоя – завершающий слой GlobalMaxPooling1D.

Сеть из комбинации CNN и LSTM также содержит два сверточных слоя Conv1D размерностью 32 и окном свертки со значением 3, слой

MaxPooling1D с размером 2 и двунаправленный слой LSTM с размерностью выходного пространства равной 32.

Анализ результатов применимости выбранных моделей

Для демонстрации применения предложенного решения выбрана рекламная кампания Pepsi с участием Kendall Jenner. Она была массовой и имела главную цель вызвать интерес к продукту и бренду.

Чтобы оценить эффективность кампании, были собраны комментарии под видеороликом на YouTube и обработаны. Нейтральное отношение к рекламе означает, что она не произвела впечатления, в то время как эмоции показывают, что кампания была эффективной. Важно учитывать соотношение нейтральных и позитивных/негативных эмоций для определения эффективности. Для оценки эффективности рекламной кампании были собраны комментарии под данным видеороликом на платформе YouTube [18].

Выбор наилучшей модели будет производиться в соответствии с полученными метриками качества. Главным критерием при выборе является показатель точности (ассурасу), который показывает какую долю верных ответов дала модель.

Наихудший результат показал наивный байесовский классификатор совместно с методом TF-IDF. Наилучший результат среди классификаторов показал метод опорных векторов в сочетании с методом мешка слов, его точность составила 91,5%. Нейронные сети показали примерно одинаковые результаты, тем не менее сверточная нейронная сеть обучилась с точностью 89,5%, что немного превышает результаты остальных архитектур. Так как наиболее точный результат показал метод опорных векторов в сочетании с методом мешка слов, то именно эта модель будет использована для определения эффективности рекламной кампании.

Анализ комментариев дал следующие результаты: из 200 собранных комментариев 93 оказались негативными, 71 – позитивными и 36 комментариев были нейтральными. Результаты анализа представлены на рисунке 3.

Рис.3. Результат анализа комментариев

Показатель коммуникативной эффективности рекламы составляет 0,85, что означает, что 85% людей проявили эмоциональный отклик на нее. Рекламная кампания смогла достигнуть своей цели, оказав психологическое влияние на людей и вызвав у них эмоции. Кампанию можно считать эффективной, так как она привлекла внимание и обсуждения со стороны публики. Эти эмоции могут быть как положительными, так и отрицательными.

Анализ эффективности рекламной кампании позволяет определить, какой подход в рекламной кампании рекомендуются для достижения положительного восприятия. Такой анализ может быть основой для дальнейших исследований и разработок. Кроме того, можно рассмотреть конкретные эмоции, вызванные рекламой, и, исходя из негативных комментариев, улучшить восприятие бренда. Предложенный подход также может использоваться для предварительного тестирования и внесения изменений для улучшения качества рекламы.

Заключение

В данной работе были проанализированы критерии, виды и методы оценки эффективности рекламных кампаний. Для определения коммуникативной эффективности имиджевой рекламы, которая влияет на психологические аспекты аудитории, отсутствует четкий автоматизированный подход. Также был проведен анализ публикационной активности в области аффективных вычислений, которые находят все большее применение. В работе были проанализированы методы и этапы анализа тональности текста, а также разработан подход к определению коммуникативной эффективности рекламных кампаний с помощью анализа тональности текста комментариев. Были рассмотрены и сравнены различные модели для определения тональности текста. Наилучший результат среди классификаторов показал метод опорных векторов в сочетании с методом мешка слов, его точность составила 91,5%. Выбранная модель была применена для оценки рекламной кампании Pepsi с помощью анализа тональности комментариев, и было установлено, что 85% людей, оставивших комментарии, проявили эмоции в ответ на рекламу. Предложенный подход может быть полезен для оценки эффективности рекламных кампаний и корректирования создаваемых креативных решений.

Список использованной литературы:

1. Величко, А. Н. Аналитический обзор систем автоматического определения депрессии по речи / А. Н. Величко, А. А. Карпов // Информатика и автоматизация. – 2021. – Т. 20, № 3. – С. 497-529.
2. Криштопова, Е. А. Аффективные вычисления в обучении / Е. А. Криштопова, В. Б. Соколов // Актуальные вопросы профессионального образования : тезисы докладов II международной научно-практической конференции, Минск, 11 апреля 2019 года – Минск: БГУИР, 2019. – С. 129-130.
3. Череповская, Е. Н. Аффективные вычисления в системах электронного обучения / Е. Н. Череповская, А. В. Лямин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. – № 5-1(107). – С. 105-112. – DOI 10.23670/IRJ.2021.107.5.017.

4. Богданова, Д. Р. Оценка степени удовлетворенности клиентов сферы услуг на основе учета их эмоционально окрашенной информации / Д. Р. Богданова // Системная инженерия и информационные технологии. – 2021. – Т. 3, № 3(7). – С. 72-81.

5. Богданова, Д. Р. Автоматизированный учет эмоций клиентов в процессе оказания туристических услуг / Д. Р. Богданова, Е. Ю. Сазонова, А. Ф. Асылгужин // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2021. – № 1. – С. 64-68.

6. Кузьмичева, К. Е. Сервис для распознавания эмоций на основе анализа записей деловых телефонных разговоров / К. Е. Кузьмичева // Сборник трудов X Конгресса молодых ученых : Материалы Конгресса, Санкт-Петербург, 14–17 апреля 2021 года. Том 1. – Санкт-Петербург: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО", 2021. – С. 104-107.

7. Чернятьев, А. Л. Цифровая аналитика эмоций: пилотажное исследование распознавания эмоций человека с помощью сенсоров мобильных устройств / А. Л. Чернятьев, А. П. Лебедев // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 200-207.

8. Закономерности динамики аффективных состояний в социальной видеоигре / Д. В. Тихомирова, Х. Л. Шемшединов, А. А. Чубаров, А. В. Самсонович // Когнитивная наука в Москве: новые исследования : Материалы конференции, Москва, 19 июня 2019 года / Под редакцией Е.В. Печенковой, М.В. Фаликман. – Москва: БукиВеди. Институт практической психологии и психоанализа, 2019. – С. 507-512.

9. I. Lasri, A. R. Solh, and M. E. Belkacemi, 'Facial Emotion Recognition of Students using Convolutional Neural Network', in 2019 Third International Conference on Intelligent Computing in Data Sciences (ICDS), 1–6.

10. Rahul Khanna, Nicole Robinson, Meaghan O'Donnell, Harris Eyre, Erin Smith, Affective Computing in Psychotherapy, Advances in Psychiatry and Behavioral Health, Volume 2, Issue 1, 2022, Pages 95-105.

11. R. Ranjan and B. C. Sahana, 'An Efficient Facial Feature Extraction Method Based Supervised Classification Model for Human Facial Emotion Identification', in 2019 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT), Ajman, United Arab Emirates, Dec. 2019, pp. 1–6.

12. M. M. Taghi Zadeh, M. Imani, and B. Majidi, 'Fast Facial emotion recognition Using Convolutional Neural Networks and Gabor Filters', in 2019 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI), Tehran, Iran, Feb. 2019, pp. 577–581.

13. Lee, C.M.; Narayanan, S.; Pieraccini, R., Recognition of Negative Emotion in the Human Speech Signals, Workshop on Auto. Speech Recognition and Understanding, Dec 2001

14. Рахманов, С. С. Анализ эффективности интернет-рекламы и использование архетипов / С. С. Рахманов // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. – 2016. – № 4. – С. 47-54.

15. Ярыгина, В. Р. Изучение факторов эффективности рекламы в социальной сети Вконтакте / В. Р. Ярыгина, А. Г. Танова // Неделя науки СПбПУ : Материалы научной конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 19–24 ноября 2018 года. Том Часть 1. – Санкт-Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2019. – С. 298-300.

16. Тихомирова, Л. С. Фактор страха в социальной и коммерческой рекламе (на примере текстов вывесок г. Перми) / Л. С. Тихомирова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2022. – Т. 15, № 8. – С. 2517-2521.

17. Tweet Sentiment and Emotion Analysis. - URL: <https://www.kaggle.com/datasets/subhajournal/tweet-sentiment-and-emotion-analysis> (дата обращения: 20.04.2023).

18. Full Pepsi Commercial Starring Kendall Jenner. - URL: <https://www.youtube.com/watch?v=uwvAgDCOdU4> (дата обращения: 01.06.2023)